

NewHSA oqimli shifrlash algoritmining xususiyatlari

Rahmatullayev Ilhom Rahmatullayevich,

Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektni rivojlantirish
ilmiy-tadqiqot instituti doktoranti, ilhom9001@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada umumiy 4 ta siljitish registri, 3 ta AND va 23 ta XOR mantiqiy elementlardan tashkil topgan yangi NewHSA(yangi apparat oqimli shifrlash algoritmi) oqimli shifrlash algoritmi taqdim etiladi. Algoritmining apparat orqali joriy etilishi uchun zarur bo'lgan mantiqiy elementlar soni 830 taga teng. NewHSA yordamida yaratilgan shifrlangan bitlar ketma-ketligining tasodifiylik darajasi, kriptotahlilga nisbatan chidamliligi hamda uning apparatdagi samaradorlik ko'rsatkichlari tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: oqimli shifrlar, apparat, dasturiy ta'minot, LFSR, NLFSR, NIST testlari, XOR, AND, mantiqiy elementlar

Kirish

Simmetrik oqimli shifrlash – bu gammalash orqali simmetrik shifrlash usullari bo'lib, ochiq matnning har bir bitiga kalit oqimining mos bitini XOR orqali qo'shish natijasida shifratn hosil qilinadi. Qabul qiluvchi tomon esa shu kalit oqimini qayta generatsiya qilib, XOR amali yordamida asl matnni tiklaydi[1,12].

Bunday algoritmlar blokli shifrlarga qaraganda ancha moslashuvchan va yengil hisoblanadi. Oqimli shifrlar uchta asosiy guruhga ajratiladi:

- **Apparatga yo'naltirilgan (hardware-based) shifrlar** – bu turdagi shifrlar odatda LFSR yoki NLFSR asosida quriladi va apparatda yuqori tezlik va energiya samaradorligi bilan ishlaydi. Trivium, Grain, Mickey kabi algoritmlar bunga misoldir.
- **Dasturiy shifrlar (software-based)** – ushbu turdagi algoritmlar blokli shifrlar, arifmetik va mantiqiy amallar, hamda T-funksiyalar asosida ishlab chiqiladi. RC4, Salsa20, SOSEMANUK kabi shifrlar ana shunday toifaga kiradi.
- **Gibrid (kombinatsiyalashgan) shifrlar** – hardware va software yondashuvlarining kombinatsiyasi asosida ishlab chiqilgan bo'lib, ular odatda LFSR tuzilmasiga asoslanadi.

Yuqorida sanab o'tilganlardan farqli o'laroq, mazkur maqolada yangi ishlab chiqilgan NewHSA oqimli shifri taklif etiladi. U apparatga moslashtirilgan

bo'lib, Trivium va A5/1 algoritmlarining strukturasi ilhomlanib ishlab chiqilgan[2,11].

Asosiy qism

Oqimli shifrlash algoritmlari — bu shifrlashning bitta biti asosida ishlovchi usullar bo'lib, har bir kiruvchi bit uchun oldindan yaratilgan gamma oqimining mos biti bilan XOR operatsiyasi bajariladi. Natijada, ochiq ma'lumotlar shifrlangan ko'rinishga o'tadi [3,10]:

$$c_i = p_i \oplus k_i$$

Shifrnı qabul qiluvchi tomon shifrlangan ma'lumotdan asl matnni qayta tiklash uchun, aynan shifrlash bosqichida ishlatilgan generator (simmetrik maxfiy kalit asosida) tomonidan yaratilgan mos gamma bitini shifratn biti bilan XOR amalida birlashtiradi:

$$c_i \oplus k_i = p_i \oplus k_i \oplus k_i = p_i$$

Blokli shifrlardan farqli ravishda, oqimli shifrlash algoritmlarining ishlab chiqilishida yagona umumqabul qilingan model mavjud emas. Bu holat kriptograf mutaxassislarini turli shakldagi oqimli shifrlarni ishlab chiqishga undaydi. Oqimli shifrlar qo'llanish sohasi va funksional talablarga ko'ra turkumlanadi va har bir turkum maxsus xossalarga ega bo'lgan algoritmlarni qamrab oladi. Ushbu turkumlar uchta asosiy yo'nalishda ajratiladi (1-rasm) [4,9]:

- Hardware oqimli shifrlar;
- Software oqimli shifrlar;
- Hibrid oqimli shifrlar.

Hardware asosidagi oqimli shifrlash algoritmlarining tasnifi asosan FSSR/NLFSR tuzilmalariga, soat sinxronlashtirish mexanizmlariga hamda LFSR (chiziqli siljitish registrlari) asosidagi arxitekturalarga tayanadi. Ushbu turdagi algoritmlar yuqori samaradorlik talab etiladigan kriptografik tizimlarda axborotni himoyalashda muhim ahamiyatga ega. Masalan, eStream tashabbusi doirasida taklif etilgan va baholangan Trivium, Grain80, F-FCSR-H, Grain128, Mickey128, Mickey2(80), Pomaranch80, Pomaranch128, Moustique, Decim80, Decim128 hamda Edon80pl algoritmlari apparatga moslashtirilgan zamonaviy oqimli shifrlar turkumiga kiradi[5,6].

Software asosidagi oqimli shifrlash algoritmlari T-funksiyalar, blokli shifrlash mexanizmlari, S-bloklar hamda turli mantiqiy va arifmetik amallar asosida ishlaydi. Ushbu turdagi algoritmlar apparatga yo‘naltirilgan shifrlarga nisbatan, asosan bitlar ustida amalga oshiriladigan almashtirish va o‘rin almashish (bit manipulation) operatsiyalariga tayanadi hamda mantiqiy tuzilmasi bilan ajralib turadi. Dasturiy oqimli shifrlash usullariga zamonaviy vakillar sifatida RC4, DRAGON, HC-128, LEX, Salsa20, uning turli versiyalari (Salsa20 v2, Salsa20/12 v2) hamda SOSEMANUK algoritmlarining M va F variantlarini misol qilib ko‘rsatish mumkin[7].

Gibrid asosidagi oqimli shifrlar algoritmlari apparat va dasturiy yondashuvlarning kombinatsiyasi asosida yaratiladi. Bunday aralash arxitekturaga ega algoritmlarning aksariyati o‘z tuzilmasida LFSR (chiziqli siljitish registrlari) komponentlarini asosiy element sifatida qo‘llaydi. [8-9].

Taklif qilinayotgan yangi NewHSA (New hardware stream algorithm) oqimli shifrlash algoritmi apparatda amalga oshirishga qulay, ko‘rinishi va tuzilishi bo‘yicha LFSR asosiga qurilgan A5/1 shifrlash algoritmiga va NLFSR asosidagi Trivium algoritmiga o‘xshash. Shu sababli, qiyosiy tahlillar mazkur algoritmlar bilan amalga oshiriladi.

NewHSA ning boshlang‘ich holati umumiy uzunligi 64 bit bo‘lgan 4 ta siljish registridir. Har bir holat o‘ngga siklik siljish registrlaridagi bitlarni

chiziqsiz uzatish va qayta aloqa kombinatsiyasi orqali o‘zgartiriladi. Shifrnı ishga tushirish uchun 128 bit uzunlikga ega K kalit qiymatlari 4 siljish registrlariga berilgan qoida bo‘yicha yoziladi va algoritm $16 \cdot 64 = 1024$ marta bajariladi, shundan so‘ng registr bitlariga kalitning qolgan 64 bit qismi ikki modul bo‘yicha qo‘shiladi va algoritm yana 1024 marta bajariladi, bu boshlang‘ich holatning har bir biti kalitning va initsializatsiya vektorining har bir bitiga bog‘liqligini kafolatlaydi.

Initsializatsiya.

NewHSA algoritmining ishga tushirilishi 64 bitli boshlang‘ich holatga ega bo‘lgan to‘rtta siljitish registrlari orqali amalga oshiriladi. Har bir registr o‘zining siklik siljishi va bog‘lovchi elementlar orqali o‘zgarib boruvchi holatni ifodalaydi.

Kalit yuklash bosqichida 128 bitli maxfiy kalit ketma-ketlikda quyidagicha ishlatiladi: dastlabki 64 biti har bir registrga ma‘lum qoidalarga muvofiq taqsimlanadi va shu holatda algoritm 1024 marta iteratsiya qilinadi. So‘ngra, qolgan 64 bitlik kalit qiymatlari mavjud registr bitlariga ikki modul bo‘yicha (XOR) qo‘shiladi. Ushbu jarayondan so‘ng yana 1024 iteratsiya amalga oshiriladi. Bu ketma-ket amallar algoritmining ichki holati bilan kalit va initsializatsiya vektorining har bir biti o‘rtasida mustahkam bog‘liqlikni ta‘minlaydi.

Ushbu bosqichning asosiy maqsadi – ichki holatlarni tashqi parametrlar bilan maksimal darajada bog‘lab, keyinchalik generatsiyalanuvchi kalit oqimi xavfsizligini ta‘minlashdir. Quyidagi psevdokod orqali ushbu initsializatsiya jarayoni soddalashtirilgan holda ifodalanadi:

Initsializatsiya jarayoni Algoritm 64 bitli kalitni 64 (17+19+13+15) bitli boshlang‘ich holat registrlariga yuklash orqali ishga tushiriladi. Initsializatsiya jarayonini quyidagi psevdokod yordamida tavsiflash mumkin.

$$(K_0, \dots, K_{16}) \rightarrow (a_0, a_1, \dots, a_{16})$$

$$(K_{17}, \dots, K_{35}) \rightarrow (b_0, b_1, \dots, b_{18})$$

$$(K_{36}, \dots, K_{48}) \rightarrow (c_0, c_1, \dots, c_{12})$$

$$(K_{49}, \dots, K_{63}) \rightarrow (d_0, d_1, \dots, d_{14})$$

for $i = 0$ to 1023 do

$a_5 + a_8 \cdot a_9 + a_{10} + a_{14} + a_{16} + b_{10} \rightarrow t_0$
 $b_7 + b_{12} \cdot b_{13} + b_{14} + b_{16} + b_{18} + c_9 \rightarrow t_1$
 $c_4 + c_6 \cdot c_7 + c_8 + c_{10} + c_{12} + d_{11} \rightarrow t_2$
 $d_6 + d_8 \cdot d_9 + d_{10} + d_{12} + d_{14} + a_{13} \rightarrow t_3$
 $(t_3, a_0, \dots, a_{15}) \rightarrow (a_0, \dots, a_{16})$
 $(t_2, b_0, \dots, b_{17}) \rightarrow (b_0, \dots, b_{18})$
 $(t_1, c_0, \dots, c_{11}) \rightarrow (c_0, \dots, c_{12})$
 $(t_0, d_0, \dots, d_{13}) \rightarrow (d_0, \dots, d_{14})$
end for.

$(a_0 + K_{64}, a_1 + K_{65}, \dots, a_{16} + K_{80})$
 $(b_0 + K_{81}, b_1 + K_{82}, \dots, b_{18} + K_{99})$
 $(c_0 + K_{100}, c_1 + K_{101}, \dots, c_{12} + K_{112})$
 $(d_0 + K_{113}, d_1 + K_{114}, \dots, d_{14} + K_{127})$
for i = 0 to 1023 do

$a_5 + a_8 \cdot a_9 + a_{10} + a_{14} + a_{16} + b_{10} \rightarrow t_0$
 $b_7 + b_{12} \cdot b_{13} + b_{14} + b_{16} + b_{18} + c_9 \rightarrow t_1$
 $c_4 + c_6 \cdot c_7 + c_8 + c_{10} + c_{12} + d_{11} \rightarrow t_2$
 $d_6 + d_8 \cdot d_9 + d_{10} + d_{12} + d_{14} + a_{13} \rightarrow t_3$
 $(t_3, a_0, \dots, a_{15}) \rightarrow (a_0, \dots, a_{16})$
 $(t_2, b_0, \dots, b_{17}) \rightarrow (b_0, \dots, b_{18})$
 $(t_1, c_0, \dots, c_{11}) \rightarrow (c_0, \dots, c_{12})$
 $(t_0, d_0, \dots, d_{13}) \rightarrow (d_0, \dots, d_{14})$
end for.

Generatsiya. Oqim generatori holat registrlari qiymatining 4 bitini o‘zgartirish uchun 64 bitli boshlang‘ich holat registrlarining 8 bitining qiymatlaridan va kalit oqimining 1 bitini hisoblash 28 bitining qiymatlaridan foydalanadi. 2048 iteratsiyadan iborat initsializatsiya jarayonidan keyin mazkur 28 bitning qiymatiga kalit va initsializatsion vektorning qiymatlari to‘liq ta’sir qilib bo‘ladi. Shifrlash uchun zarur N ($N \leq 2^{64}$) bit kalitni generatsiya qilish jarayonini quyidagi psevdokod yordamida ifodalash mumkin.

for i = 0 to N do

$a_5 + a_{10} \rightarrow t_0$
 $b_7 + b_{14} \rightarrow t_1$
 $c_4 + c_8 \rightarrow t_2$
 $d_6 + d_{10} \rightarrow t_3$
 $t_0 + t_1 + t_2 + t_3 \rightarrow \text{chiqish}_i$
 $a_5 + a_8 \cdot a_9 + a_{10} + a_{14} + a_{16} + b_{10} \rightarrow t_0$
 $b_7 + b_{12} \cdot b_{13} + b_{14} + b_{16} + b_{18} + c_9 \rightarrow t_1$
 $c_4 + c_6 \cdot c_7 + c_8 + c_{10} + c_{12} + d_{11} \rightarrow t_2$
 $d_6 + d_8 \cdot d_9 + d_{10} + d_{12} + d_{14} + a_{13} \rightarrow t_3$

$(t_3, a_0, \dots, a_{15}) \rightarrow (a_0, \dots, a_{16})$
 $(t_2, b_0, \dots, b_{17}) \rightarrow (b_0, \dots, b_{18})$
 $(t_1, c_0, \dots, c_{11}) \rightarrow (c_0, \dots, c_{12})$
 $(t_0, d_0, \dots, d_{13}) \rightarrow (d_0, \dots, d_{14})$
end for.

Yuqorida keltirilgan psevdokodlarda qo‘shish (+) va ko‘paytirish (·) amallari 2 modul bo‘yicha qo‘shish va ko‘paytirishni amalga oshiruvchi XOR va AND amallari hisoblanadi.

Algoritm yordamida generatsiya qilish jarayoni to‘g‘ri tashkil qilinishi uchun namuna quyida keltirilgan.

Kiruvchi parametrlar:

Kalit: 000111000000011000110110000110010
0001011000100100110000000100011001110110011
0101000100100101111100011110000111010000111
000101111

*Initsializatsiya jarayonidan avval
registrlarning qiymatlari:*

a: 00011100000001100
b: 0110110000110010000
c: 1011000100100
d: 110000000100011

*Initsializatsiya jarayonidan so‘ng
registrlarning qiymatlari:*

a: 10101001101000001
b: 1111111100101110010
c: 0000100110010
d: 110100111001100

chiqish: 0001001011110010010010011111101
0001000010010001100011111000100011001011111
101111...

Mazkur algoritm yordamida bitta kalit va initsializatsion vektor yordamida 2^{64} bit uzunlikdagi kalitlarni generatsiya qilish tavsiya qilinadi.

Natijalar

NewHSA - bu asosan apparatga yo‘naltirilgan moslashtirilgan algoritm. U gate (element) lar soni bo‘yicha cheklovlar bo‘lgan muhitlarda ixcham bo‘lishga, cheklangan quvvat manbalariga ega platformalarda quvvatni tejaydigan va yuqori tezlikdagi shifrlashni talab qiladigan ilovalarda tezkorlikni ta’minlashga qaratilgan.

Ixcham amalga oshirish talabi bitga yo'naltirilgan yondashuvni taklif qiladi. Bundan tashqari, kalit oqimi generatorining chiqishida ichki holat registrlarining chiziqsiz bog'liqliligini ta'minlash talab qilinadi. Energiyani samarali sarflash va tezkor amalga oshirishni ta'minlash imkoni ham mavjud bo'lishi kerak.

[6] da keltirilgan raqamlarga asoslanib (ya'ni, har bir Flip-flop (surish registri elementi) uchun 12 NAND shlyuzi, XOR uchun 2,5 gate va AND uchun 1,5 gate), apparatda amalga oshirish uchun zarur gatellar sonini hisoblash mumkin. EStream tanlovida qatnashgan eng yaxshi oqimli shifrlash algoritmlaridan biri bo'lgan Treium [7] algoritmi bilan qiyosiy tahlili natijalari 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval.

NewHSA, A5/1 va Treium algoritmlarining apparat tatbiqi uchun zarur gatellar soni

Algorit m	Treium	A5/1	NewHSA
Kalit uzunligi	80	64	128
IV uzunligi	80	-	-
Ichki holat registri	288*12=3456	64*12=768	64*12=768
AND gate	3*1.5=4.5	3*1.5=4.5	3*1.5=4.5
XOR gate	11*2.5=27.5	17*2.5=42.5	23*2.5=57.5
Jami gatellar soni	3488	815	830

NHSA algoritmining davri.

Algoritmining ichki holati chiziqli bo'lmagan tarzda rivojlanishi sababli uning davrini aniqlash qiyin. Shunga qaramay, bir qator kuzatishlar orqali algoritmining davrini taxmin qilish mumkin. Birinchidan, agar AND eshiklarisiz to'liq chiziqli sxema olinsa har qanday kalit juftligi yordamida kamida $2^{83-3}-1$ davriga ega oqim hosil qilishini ko'rsatish mumkin. Bu NHSA uchun bevosita ta'sir qilmaydi, lekin bu registrning uzunliklari to'g'ri tanlanganligining belgisi sifatida qaralishi mumkin.

Ikkinchidan, NHSA ichki holati teskari tarzda yangilanadi va (c_0, \dots, c_{96}) registrining ishga tushirilishi holatning 96 iteratsiyadan kamroq aylanishining oldini oladi. Agar NHSA yetarli miqdordagi iteratsiyadan (bizning holatda $269*4=1076$ iteratsiya) so'ng tasodifiy almashtirish sifatida harakat qiladi deb hisoblansa, u holda 2^{269} gacha bo'lgan barcha sikl uzunliklari teng ehtimolga ega bo'ladi va shuning uchun berilgan kalit/IV juftligining 2^{128} dan kichik siklni keltirib chiqarishi ehtimoli $2^{269-128}=2^{141}$ ga teng bo'ladi.

Shunday bo'lsa ham, yuqorida generatsiya qilingan kalitlarning ishonchligini maksimal ta'minlanishini sug'urtalash maqsadida bir kalit/IV juftligi yordamida 2^{64} bit kalit generatsiya qilish tavsiyasi keltirildi.

NewHSA oqimli shifrlash algoritmi yordamida hosil qilingan ketma-ketliklarni tasodifiylik darajasi bo'yicha baholash Nist Statistik testlari yordamida amalga oshirildi. 2-jadvalda mazkur test natijalari keltirilgan.

2-jadval. NewHSA oqimli shifrlash algoritmining NIST statistic testlardagi natijasi

No	Tests	p value	Result (PASS/FAIL)
1.	The Frequency (Monobit)	0.79688	PASS
2.	Frequency Test within a	0.02757	PASS
3.	The Cumulative Sums	0.33667	PASS
4.	Tests for the Longest-Run-	0.37428	PASS
5.	The Runs Test	0.18794	PASS
6.	The Binary Matrix Rank	0.88073	PASS

7.	The Discrete Fourier	0.63110	PASS
8.	The Non-overlapping	1.0	PASS
9.	The Overlapping Template	0.47621	PASS
10.	Maurer's "Universal	0.99971	PASS
11.	The Random Excursions	0.26745	PASS
12.	The Random Excursions	0.05239	PASS
13.	The Approximate Entropy	0.24955	PASS
14.	The Serial Test	0.10822	PASS
15.	The Linear Complexity	0.94435	PASS

Xulosa

Ushbu tadqiqot doirasida yangi taklif etilgan NewHSA oqimli shifrlash algoritmining tuzilmasi, apparat asosida amalga oshirishga qulayligi va samaradorligi chuqur o'rganildi. Taklif etilgan algoritmnin g asosi 4 ta siljitish registri, 3 ta AND va 23 ta XOR elementlardan tashkil topgan ixcham tuzilmaga ega bo'lib, bu uni resurslar cheklangan muhitlarda qo'llash uchun ayni muddao qiladi.

NewHSA algoritmi apparatda amalga oshirilganda jami 830 ta mantiqiy eshik (gate) talab qilishi aniqlangani, uni zamonaviy oqimli shifrlar – Trivium va A5/1 algoritmlari bilan solishtirganda raqobatbardosh variant sifatida ko'rsatadi. Bundan tashqari, kalit va initsializatsiya vektorlariga bo'lgan yuqori sezuvchanlik, ichki holatlarning murakkabligi va chiziqsiz bog'liqlik algoritmnin g kriptotahlilga nisbatan barqarorligini kuchaytiradi.

Shuningdek, NewHSA algoritminin g chiqaruvchi kalit oqimi NISTning 15 ta statistik test to'plami orqali baholandi va barcha testlarda muvaffaqiyatli natijalarga erishdi. Bu esa generatsiyalangan bitlar ketma-ketliginin g yuqori darajadagi tasodifiyligini va algoritmnin g ishonchligini tasdiqlaydi.

Yakuniy xulosaga ko'ra, NewHSA oqimli shifrlash algoritmi quyidagi jihatlari bilan ajralib turadi:

- apparatda amalga oshirish uchun ixchamlik va samaradorlik;
- yuqori tezlikda ishlashga moslashuvchanlik;
- kriptotahlilga nisbatan chidamlilik;
- tasodifiy kalit oqimi generatsiyasi uchun ishonchli arxitektura.

Kelgusi tadqiqotlar algoritmnin g dasturiy muhitdagi samaradorligi, energiya sarfi bo'yicha optimallashtirish imkoniyatlari va qo'shimcha himoya qatlamlari bilan boyitish yo'nalishida davom ettirilishi mumkin. Mazkur algoritm ayniqsa IoT, mobil qurilmalar va boshqa cheklangan resurslarga ega muhitlarda qo'llanilishi uchun istiqbolli yechim bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. J. Daemen, "Cipher and hash function design strategies based on linear and differential cryptanalysis," Doctoral Dissertation, March 1995, K. U. Leuven
2. Rahmatullayev I., Boyquziyev I., Omonov A. OQIMLI SHIFRLASH UCHUN DASTURIY YECHIMLAR //DIGITAL TRANSFORMATION AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE. – 2024. – T. 2. – №. 4. – C. 28-38.
3. Rahmatullayev I., Abduraximov B. CHACHA20 OQIMLI SHIFRLASH ALGORITMININ G RAUND FUNKSIYASININ MODIFIKATSIYA VARIANTLARINI BAHOLASH //DIGITAL TRANSFORMATION AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE. – 2024. – T. 2. – №. 5. – C. 18-26.
4. Rahmatullayev I. SIMMETRIK UZLUKSIZ SHIFRLASH ALGORITMLARI KRIPTOBARDOSHLILIGINI BAHOLASH MEZONLARI //DIGITAL TRANSFORMATION AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE. – 2024. – T. 2. – №. 3. – C. 94-100.
5. Rahmatullayev I. R. OQIMLI SHIFRLASH ALGORITMLARININ G XOSSALARI //«Ёш олимлар ахборотномаси»–«Вестник молодых ученых». – 2024. – T. 4. – C. 46-49.
6. Turakulovich X. Z., Rahmatullayevich R. I. Mavjud oqimli shifrlash algoritmlarinin g qiyosiy tahlili //Al-Farg'oniyl avlodlari. – 2024. – T. 1. – №. 1. – C. 129-134.
7. Raxmatullayevich R. I. MAVJUD SINXRON OQIMLI SHIFRLASH ALGORITMLARININ G QIYOSIY TAHLILI

//Механика и технология. – 2024. – Т. 2. – №. 15. –
С. 236-243.

8. A. Clark, J. Golic, W. Millan, L. Penna, L. Simpson, “The LILI-128 Keystream Generator,” NESSIE project submission, 2000, available at <http://www.cryptonessie.org>

9. S. Fluhrer, “Cryptanalysis of the SEAL 3.0 Pseudorandom Function Family,” Fast Software Encryption, FSE 2001, Proceedings, pp. 142–151, 2001.

10. T. Jacobsen and L. R. Knudsen, “The Interpolation Attack on BlockCiphers,” Fast Software Encryption, FSE’97, Springer-Verlag, LNCS 1267, pp. 28–40, 1997.

11. P. Rogaway, D. Coppersmith, “A Software-Optimized Encryption Algorithm,” Journal of Cryptography, Vol. 11, No. 4, pp. 273–287, 1998.

12. Рахматуллаев И. П. Oqimli shifrlash algoritmlari va ularni vujudga kelish sabablari. – 2024.

